

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5084568>

УДК 336.1

Лукьянова З. А.

Лукьянова Зинаида Александровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита, Сибирский институт управления - филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 630102, Россия, Новосибирск, 102, ул. Нижегородская, 6. E-mail: sav6708@yandex.ru.

Проблемы реализации региональных и муниципальных программ повышения финансовой грамотности

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные с реализацией региональных и муниципальных программ повышения финансовой грамотности. Одной из проблем в этом направлении является низкий уровень владения населением информацией о предоставлении финансовых услуг государственными институтами, а также информацией о защите прав населения в случае фактов мошенничества при оказании финансовых услуг. Для повышения финансовой грамотности населения необходима координация действий исполнительной власти города, федеральных и территориальных органов государственной власти, учебных заведений, финансово-кредитных, страховых организаций, средств массовой информации по реализации мероприятий повышения уровня финансовой грамотности населения.

Ключевые слова: региональные и муниципальные программы, финансовая грамотность, финансовые услуги, финансовая устойчивость, стратегия, финансовый рынок.

Lukyanova Z. A.

Lukyanova Zinaida Aleksandrovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Finance and Credit, Siberian Institute of Management-Branch of the Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation, Novosibirsk, Russian Federation, Nizhegorodskaya str, 6. E-mail: sav6708@yandex.ru.

Problems of implementation of regional and municipal financial literacy programs

Abstract: The article discusses the problems associated with the implementation of regional and municipal programs to improve financial literacy. One of the problems in this direction is the low level of public knowledge of information about the provision of financial services by state institutions, as well as information about the protection of the rights of the population in case of fraud in the provision of financial services. To improve the financial literacy of the population, it is necessary to coordinate the actions of the executive authorities of the city, federal and territorial state authorities, educational institutions, financial and credit, insurance organizations, and the mass media to implement measures to increase the level of financial literacy of the population

Key words: regional and municipal programs, financial literacy, financial stability.

Уровень финансовой грамотности населения в Российской Федерации является одним из основных факторов, тормозящим развитие экономики и

улучшения социально-экономического положения населения. Распоряжением Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р «Об утверждении Стратегии повы-

шения финансовой грамотности в РФ», определена ее актуальность.

Необходимость повышения финансовой грамотности населения связана с отсутствием элементарных финансовых знаний и навыков, что ограничивает возможности граждан принятия правильных решений для обеспечения своего финансового благополучия.

Отсутствие элементарных финансовых знаний и навыков ограничивает возможности граждан по принятию правильных решений для обеспечения своего финансового благополучия. На микроуровне это выражается в росте числа финансовых злоупотреблений, неэффективном распределении личных сбережений.

На Федеральном уровне - отсутствие финансовых знаний сдерживает развитие финансовых рынков, подрывает доверие к финансовым институтам и государственной политике по регулированию бюджетных средств.

Финансовая грамотность населения определяется индивидуальными финансовыми решениями в обеспечении личного благосостояния на всех этапах жизни человека: получение образования, создание семьи, рождение

детей, обеспечение семь жильем, трудовая деятельность, выход на пенсию и следующими этапами.

В настоящее время рынок финансовых услуг регулируется со стороны различных государственных ведомств: Центрального банка России в банковском секторе, системы правоохранительных органов и судебной системы для восстановления нарушенных прав и свобод [3, С.5]. Улучшение взаимоотношений населения с банковской системой на практике способствует реализации теоретических основ финансовой грамотности.

Одной из проблем в этом направлении является низкий уровень владения населением информацией о предоставлении финансовых услуг государственными институтами, а также о защите прав населения в случае фактов мошенничества при

оказании финансовых услуг, что приводит к снижению уровня доверия населения к банковским продуктам.

Результаты социологического исследования НАФИ показывают, что охват населения финансовыми услугами низкий, большинство населения России ими не пользуется. Зарубежный опыт отдельных государств (США, Канады, Австралии и других) программы повышения финансовой грамотности населения реализуются уже давно. Однако в последние годы наблюдаются изменения.

Проводимые результаты научных исследований по поведению потребителей и их психологии при выборе финансовых инструментов подтверждают эффективность применяемых методов. Так, использование банковских пластиковых карт при перечислении заработной платы составляет около 20%, потребительских кредитов около 19%, банковский текущий счет - 16%, полисы страхования - 13% и другие направления. В России основная часть программ носит предупредительный характер, при котором программами не учитываются особенности поведения на потребительском рынке отдельных социальных групп.

На региональном и муниципальном уровнях не учитываются проблемы социально-экономического характера, которые приводят к снижению уровня финансовой грамотности несмотря на то, что на государственном уровне принимаются законодательные решения по предоставлению гарантий сохранности сбережений со стороны государства.

В программах по повышению финансовой грамотности населения определяются цели и задачи, однако перечень инструментов и материально-технической базы, за счет которой будет проводиться эта работа, отсутствуют [1, С.12].

Такой опыт является негативным и формирует необъективное отношение к финансовому рынку в целом. Общие наиболее актуальные темы финансовой грамотности включают следующие:

- основы гражданского и налогового законодательства;
- банковские услуги, потребительское кредитование;
- вопросы инвестирования и страхования;
- управление финансовыми рисками;
- управление личным бюджетом и домашних хозяйств;
- дополнительные знания по изменению в законодательстве.

На эффективность разработанных и действующих программ оказывает влияние участие в работе институтов государственной власти и управления. Однако получение населением необходимой информации о финансовых продуктах недостаточно, редко проводятся презентации и семинары с участием специалистов и привлечением представителей общества.

Отсутствие эффективных способов взаимодействия с органами власти приводит к тому, что граждане пытаются самостоятельно решать свои финансовые проблемы и часто сталкиваются с мошенничеством. Оценка финансовой грамотности населения определяется по результатам мониторинга.

Проведенный анализ показал, что в настоящее время не все понимают основ-

ные принципы страхования банковских вкладов, пользуются банковскими карточками. Эффективность разработанных и действующих программ должна усиливаться за счет влияния институтов государственной власти и управления.

С целью повышения финансовой грамотности населения необходима координация действий органов исполнительной власти города, территориальных органов, структурных подразделений федеральных органов государственной власти, учебных заведений, финансово-кредитных, страховых организаций.

В этом должны активно участвовать: средства массовой информации по реализации мероприятий повышения уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования, формированию, реализации и корректировке основных направлений и мероприятий по контролю за ходом и итогами их реализации.

Необходимой мерой их решения этих проблем является формирование Комиссии по повышению уровня финансовой грамотности населения при региональном Министерстве финансов по повышению уровня финансовой грамотности населения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Национальная стратегия повышения финансовой грамотности 2017 -2023 гг. // Официальный сайт Министерства финансов РФ. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.minfin.ru> (дата обращения: 01.11.2017).
2. Овчинников М. Обзор международной практики реализации стратегий и программ в области финансовой грамотности. М., 2019.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Nacional'naja strategija povysheniya finansovoj gramotnosti 2017 -2023 gg. // Oficial'nyj sayt Ministerstva finansov RF. [Elektronnyj resurs]. URL: <https://www.minfin.ru> (data obrashhenija: 01.11.2017).
2. Ovchinnikov M. Obzor mezhdunarodnoj praktiki realizacii strategij i programm v oblasti finansovoj gramotnosti. M., 2019.

Поступила в редакцию 18.06.2021.
Принята к публикации 21.06.2021.

Для цитирования:

Лукьянова З.А. Проблемы реализации региональных и муниципальных программ повышения финансовой грамотности // Гуманитарный научный вестник. 2021. №6. С. 188-190. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/06/Lukyanova1.pdf>